

DILSHODI BARNO IJODIDA SINONIM SO‘ZLARNING QO‘LLANISHI

O.V.Isroilova

Farg‘ona davlat universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili yo‘nalish 1-bosqich talabasi

M.Qurbonova

Ilmiy rahbar: Filologiya va tillarni o‘qitish bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17895532>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asrning yorqin namoyandalaridan biri Dilshodi Barno ijodida sinonim so‘zlarning badiiy mahorat bilan qo‘llanishi tahlil qilinadi. Maqolada shoiraning g‘azallarida ishlatilgan sinonim birliklar orqali mazmunning teranlashuvi, tasvirning boyitilishi va badiiy tasvir vositalarining kengayishi kabi xususiyatlari aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: Dilshodi Barno, sinonim, g‘azal, muxammas, musaddas, chiston, uslub, mazmun, dominanta, kontekstual sinonim.

Annotation

This article analyzes the artistic use of synonyms in the work of Dilshodi Barno, one of the bright representatives of the 19th century. The article reflects such features as the deepening of meaning, the enrichment of description, and the expansion of artistic expression through synonymic units used in the poetess’s ghazals.

Keywords

Dilshodi Barno, synonym, ghazal, mukhammas, musaddas, chiston, style, content, dominant, contextual synonym.

Kirish. Dilshodi Otin, Dilshodi Barno taxalluslari; asl ism-sharifi Dilshod Rahimqul so‘fi qizi, 1800-yilda O‘ratepada tug‘ilgan. Otasidan savod o‘rgangan. Maktabdorlik qilgan, xotin-qizlarga xat-savod o‘rgatgan. Anbar Otin Dilshodi Barnoning iqtidorli talabalaridan bo‘lgan. Dilshodi Barno g‘azal, muxammas, musaddas, chiston va boshqalar bilan birga xotiranomalar ham yaratgan. Uning 91ta o‘zbekcha va 51ta tojikcha she‘ri, "Tarixi mohojiron" ("Muxojirlar tarixi") badiiy-tarixiy asarining o‘zbekcha va tojikcha 3 qo‘lyozma nusxasi bizgacha yetib kelgan. Bularda o‘zaro urushlar, xalqning turmush sharoiti va boshqa ijtimoiy-siyosiy voqealar o‘z aksini topgan. Ayollari ma‘rifatli, erkin, jamiyatning teng huquqli a‘zolari bo‘lishga chorlagan. Uning asarlari o‘zbek va tojik tillarida nashr qilingan.

Sinonim so‘zlar bu –shakli har xil, ma‘nosi bir-biriga yaqin bo‘lgan so‘zlar. Sinonimlar bir so‘z turkumi doirasida yuzaga keladi barcha so‘z turkumlarida sinonimlik mavjud. Sinonimik qatordagi asosiy so‘z dominanta deyiladi. Uslubiy betaraf bo‘ladi: masalan: yuz, chehra, jamol. Yuz-dominanta, asosiy so‘z, u uslubiy betaraf.

Masalan: **Bu muhabbat jomidur, deb dahrdin chiqdi nido,**

Yor aksin mayday ko‘r deb jomdin chiqdi sado.

"Nido"- xitob, murojaat, da‘vat, chaqiriq.

"Sado"-uzoqdan eshitilgan tovush; chaqiriqqa javob.

Nido va sado so‘zlarining umumiy ma‘nosi-ovoz, tovush. Farqlari-nido; chaqiriq, sado; aks etish.

Ushbu g‘azalda ular kontekstual sinonim (faqat matn ichida sinonim bo‘lib ishlaydi) qofiya va ma‘no uyg‘unligini yaratish uchun qo‘llangan.

Oshig‘ini g‘ul urub band aylasa ma‘shuq agar,

Shukr qilg'ay, bo'lmasam deb, bandidin hargiz judo.

G'ul urmoq-kishini zanjir yoki kishan bilan bog'lash.

Band aylamoq-tutqun qilish, bog'lab qo'yish.

Shoir bu baytda ikki so'zning bir-birini takrorlab, oshiqqa ma'shuqning qattiq bog'lab qo'yish, asir etish ma'nosini kuchaytiradi.

Orazing, yor, sanga mavzui shior o'lsun,

Qomating diyorimda mavsumi bahor o'lsun.

"Mavzu"-Ilmiy tadqiqot, badiiy asar, fikr-mulohaza yuritish, suhbat, ma'ruza uchun tanlab olingan obyekt.

"Shior"-bosh g'oya, masala yoki siyosiy talabni ifodalovchi, qisqa shaklda bayon qilingan matn.

Ushbu baytda "mavzu" va "shior" so'zlari bir-biriga sinonim bo'lib, ikkalasi ham maqsad, asosiy g'oya ma'nosida qo'llangan.

Turkiy aytganim ko'zing, forsiy-chashmi ohuvor,

Kechalarda yuzingga termulib xummor o'lsun.

"Ko'z"-qorachiq.

"Chashm"-ko'z; buloq, ninaning ko'zi; orzu-umid.

Ushbu baytda **ko'z** va **chashm** so'zlari sinonim bo'lib kelgan, ikkalasi ham ko'z ma'nosida qo'llanib, bo'yoqdorlikni oshirishga xizmat qilgan.

Dilshodi Barno g'azallarida sinonim so'zlarning qo'llanishi shoiraning badiiy tafakkuri va til imkoniyatlarini chuqur his etganidan dalolat beradi.

Maqolada olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sinonimlarning o'rinli qo'llanishi nutq estetikasini va uslubiy boylikni ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Dilshodi Barno ijodida sinonimlar yangi poetik ma'no hosil qilish vositasi sifatida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Mening xulosam shundan iboratki, Dilshodi Barno g'azallaridagi sinonimlar tahlili nafaqat shoiraning estetik qarashlarini yoritgan, balki o'zbek tilining ijodiy imkoniyatlarini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati (2005).
2. https://ziyonet_kutubxonasi.